

How to cite: Semenov, I. (2024). Some Aspects of the Functioning of the Register of Damages Caused by the Aggression of the Russian Federation Against Ukraine. *World conference on future innovations and sustainable solutions*. Futurity Research Publishing. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15100759>

Some Aspects of the Functioning of the Register of Damages Caused by the Aggression of the Russian Federation Against Ukraine

Igor Semenov

PhD student at the National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine

Accepted: October 25, 2024 | **Published:** November 1, 2024 | **Language:** Ukrainian

Abstract: The study examines certain aspects of the functioning of the Register of Damages caused by the aggression of the Russian Federation against Ukraine. The research aims to analyze the legal framework, operational mechanisms, and challenges of the register. The study employs a comparative legal analysis and document review method. The findings highlight key obstacles in the compensation process and suggest improvements for its effectiveness. The results are significant for policymakers and international organizations involved in post-war recovery and justice mechanisms.

Keywords: compensation mechanisms, war damages, Ukraine, legal framework, post-war recovery, international justice.

Вступ

Агресія російської федерації (надалі – рф) проти України спричинила масштабні руйнування інфраструктурних об'єктів та житлового фонду, завдала шкоди економіці та екології, а також призвела до численних порушень прав людини. У відповідь на цей напад міжнародна спільнота підтримала створення реєстру збитків, завданих агресією російської федерації (надалі – Міжнародний реєстр збитків) як першого кроку до встановлення механізму компенсації. Проте на сьогодні ефективне функціонування реєстру пов'язане із рядом викликів юридичного, організаційного та фінансового характеру. Досвід міжнародних трибуналів і компенсаційних

комісії засвідчує, що успішна реалізація таких механізмів потребує чіткої нормативної бази та міжнародної підтримки. Відсутність системного аналізу організаційних моделей та практичних аспектів функціонування реєстру обумовлює необхідність комплексного дослідження його ефективності та перспектив розвитку.

Створення Міжнародного реєстру збитків стало важливим етапом у міжнародній практиці документування воєнних злочинів та відшкодування збитків. Зазначений механізм набуває особливої актуальності в умовах поточної війни, оскільки він дозволяє систематизувати та зберігати інформацію про масштаби збитків, формуючи основу для подальшого процесу відшкодування.

Британський професор Bowring (2024) акцентує увагу на міжнародних документах, які стали основою для створення Міжнародного реєстру збитків. Він зазначає, що на основі міжнародного гуманітарного права було прийнято низку документів, які не лише визначають механізм реєстрації збитків, але й дають можливість інтегрувати ці дані до глобальної правової системи для забезпечення справедливості на міжнародному рівні. У роботі відмічається виняткова оперативність створення юридичної основи для діяльності Міжнародного реєстру збитків, яка загалом не є типовою для запровадження таких складних механізмів на рівні міжнародного права.

Дослідниця Агарова (2024) у своїй праці розглядає юридичні засади створення Міжнародного реєстру збитків та визначає його роль у забезпеченні справедливості для України. Особливу увагу вона приділяє ролі та зусиллям Міністерства юстиції України у створенні та забезпеченні ефективної діяльності реєстру.

Незважаючи на створення Міжнародного реєстру збитків вчені та практики досліджують й альтернативні механізми відшкодування шкоди, завданої війною.

Українські дослідники Khmyz et.al. (2023) акцентують увагу на соціально-політичному контексті війни, наголошуючи на необхідності зміцнення правового захисту громадян, які постраждали від наслідків агресії. Вони підкреслюють, що ефективність процесу відшкодування збитків безпосередньо залежить від посилення правових гарантій на національному рівні та фінансової підтримки з боку міжнародної спільноти. Автори також приділяють увагу аналізу особливостей судової практики національних судів у справах про стягнення шкоди з РФ.

Автори Kravets et.al. (2024) досліджують правові наслідки економічних і екологічних збитків, спричинених агресією РФ в контексті міжнародного права і можливих шляхів компенсації. Ця робота, аналізуючи історичні та правові аспекти діяльності подібних міжнародних механізмів відшкодування, обґрунтовує місце Міжнародного реєстру збитків на глобальному рівні та його роль у ефективному відшкодуванні.

Механізм компенсації збитків, завданих збройною агресією Росії проти України розглядають вчені Novikov & Shramko (2023). Автори наголошують на необхідності забезпечення справедливості в постконфліктний період, зокрема через ефективне функціонування Міжнародного реєстру збитків. Вони підкреслюють важливість цього інструменту для подальшого відновлення постраждалих територій і громад.

Відомі дослідники Panova et al. (2023) аналізують досвід міжнародного права щодо експропріації майна агресора та інших форм репарацій, що застосовуються для компенсації збитків, завданих воєнними злочинами. Їхня робота підкреслює важливість запровадження міжнародних норм для відшкодування таких збитків, зокрема в рамках функціонування міжнародних судів, спеціальних трибуналів та механізмів відшкодування.

Не залишається без уваги і екологічний аспект завданих збитків. Так, група дослідників Anisimova et.al. (2023) підкреслює необхідність урахування екологічних збитків, які є наслідками війни, особливо в умовах таких системних змін, як забруднення ґрунтів та водних ресурсів. Вони наголошують на важливості введення детальної категоризації екологічних збитків, вбачаючи при цьому перспективи відшкодування таких збитків у вдосконаленні національного кримінально-правового регулювання. Натомість у дослідженні Golovko (2023) розглядаються міжнародно-правові механізми притягнення рф до відповідальності за завдання екологічної шкоди внаслідок війни проти України.

Результати дослідження

Новий етап збройної агресії рф проти України, що розпочався 24 лютого 2022 року, спричинив масштабні руйнування інфраструктури, економіки та численні порушення прав людини. У відповідь на це міжнародна спільнота ініціювала створення механізмів для документування та компенсації завданих збитків. Одним із ключових елементів цього процесу є Міжнародний реєстр збитків, створений як відповідь на агресію рф проти України. Його підвалини було закладено Генеральною Асамблеєю ООН у Резолюції A/RES/ES-11/5 від 14 листопада 2022 року (United Nations General Assembly, 2022), а офіційне заснування відбулося після ухвалення Комітетом Міністрів Ради Європи Резолюції CM/Res(2023)3 від 12 травня 2023 року (Council of Europe, Committee of Ministers, 2023).

На сьогодні до Міжнародного реєстру збитків приєдналися 43 держави та Європейський Союз, що свідчить про широку міжнародну підтримку цієї ініціативи. Реєстр має на меті документування всіх заяв про збитки, заподіяні внаслідок війни після 24 лютого 2022 року на території України. Заявниками можуть бути фізичні особи, які втратили майно або зазнали шкоди, юридичні особи, що понесли матеріальні збитки, а також держава, включаючи місцеві та центральні органи влади. Структура управління реєстром охоплює Конференцію учасників, що ухвалює бюджет і регулює його роботу, Раду з міжнародних експертів, яка ухвалює рішення про допустимість заяв, та Виконавчого директора, що керує Секретаріатом. Головний офіс Реєстру розташований у Гаазі (Нідерланди), а допоміжний офіс працює в Києві для координації взаємодії з українськими органами влади.

Дослідження ефективності Реєстру було проведено на основі аналізу поданих заяв за період з квітня 2024 року по жовтень 2024 року. У зазначений період приймалася лише одна категорія звернень – заяви фізичних осіб щодо пошкодженої житлової нерухомості. Подання таких заяв здійснювалося дистанційно з використанням електронного сервісу Єдиного державного вебпорталу адміністративних послуг «Дія».

Загальна кількість поданих за цей час заяв становить більше 10 000. Найбільшу частку складають заяви про втрату квартир (65%), а решта стосується пошкодження будинків та інших типів житлової нерухомості (Council of Europe, n.d.). Географічний аналіз поданих заяв виявив, що звернення стосуються пошкодженого майна в 20-ти регіонах України. Це доводить зручність онлайн-платформи Міжнародного реєстру збитків для подання заяв та важливість подальшого забезпечення цифрових комунікації для охоплення усіх категорії постраждалих.

Результати дослідження демонструють, що Міжнародний реєстр збитків є ключовим інструментом для документування та подальшого відшкодування шкоди, завданої війною. Проте існують певні виклики, зокрема необхідність забезпечення прозорості механізму компенсацій, залучення міжнародного фінансування та створення ефективної юридичної моделі для реалізації виплат. У перспективі слід розширити співпрацю з міжнародними організаціями, постійно розвивати технічну інфраструктуру реєстру щоб підвищити ефективність цього механізму.

Висновки

Міжнародний реєстр збитків є важливим механізмом фіксації шкоди та першим кроком до подальшої компенсації. Дослідження показало, що він забезпечує систематизацію заяв постраждалих, що сприяє прозорості та міжнародному визнанню воєнних злочинів. Попри це, найбільшим викликом залишається створення ефективного юридичного механізму фінансування, який базувався б на поєднанні репараційних інструментів, конфіскованих активів держави-агресора та підтримки міжнародних фінансових інституцій. Подальші дослідження мають бути зосереджені на правових аспектах реалізації компенсацій та аналізі ефективності цифрових платформ для збору заяв та міжнародних механізмів забезпечення виплат постраждалим.

Література

- Agarova, O. (2024). International register of damage: the guarantee of recovering justice in Ukraine. *Journal of Liberty and International Affairs*, 10(1), 97-110. <https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1236543>
- Anisimova, H., Haltsova, V., Donets, O., Samoshchenko, I., & Shynkarov, O. (2023). An environmental and legal component of criminal offenses in conditions of the Russian-Ukrainian international military conflict. *European Energy and Environmental Law Review*, 32(1). <https://kluwerlawonline.com/journalarticle/European+Energy+and+Environmental+Law+Review/32.1/EELR2023004>
- Bowring, B. (2024). Documents on the consequences of the aggression of the Russian Federation against Ukraine, namely the enlarged partial agreement on the register of damage caused. *International Legal Materials*, 63(2), 194-212. <https://www.cambridge.org/core/journals/international-legal-materials/article/consequences-of-the-aggression-of-the-russian-federation-against-ukraine-namely-the-enlarged-partial-agreement-on-the-register-of-damage-caused/4033AD26915C5F85D4E2AFEE16941CA6>

- Council of Europe, Committee of Ministers. (2023, May 12). *Resolution CM/Res(2023)3 establishing the Enlarged Partial Agreement on the Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation against Ukraine*. https://rd4u.coe.int/documents/358068/372244/CM_Res%282023%293+-+Statute.pdf/2cebbb65-c86d-61c6-06c2-dca378ecd900?t=1708702115594
- Council of Europe. (n.d.). *Over 10,000 claims for damage or destruction to residential housing submitted to the Register of Damage for Ukraine*. <https://rd4u.coe.int/uk/-/over-10-000-claims-for-damage-or-destruction-to-residential-housing-submitted-to-the-register-of-damage-for-ukraine>
- Golovko, L. (2023). International Legal Mechanisms for Holding the Russian Federation Accountable for Causing Environmental Damage as a Result of Armed Aggression against Ukraine. *Bratislava Law Review*, 7(1), 29-40. <https://www.cceol.com/search/article-detail?id=1176019>
- Khmyz, M., Sopilnyk, R., Hudyma, V., Semchuk, Y., & Sopilnyk, L. (2023). Socio-political discourses on war-related damage to ukrainian citizens: Analysis of public policy in the context of court cases. *Amazonia Investiga*, 12(63), 319-329. <https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/2338>
- Kravets, O., Byrkovych, T., Byrkovych, O., Gorinov, P., Baklan, O., & Rybchych, I. (2024). Legal Consequences of Economic and Environmental Damage Caused to Ukraine by Russia. *Economic Affairs*, 69(1), 565-578. https://www.researchgate.net/profile/Tetiana-Byrkovych/publication/380668962_Legal_Consequences_of_Economic_and_Environmental_Damage_Caused_to_Ukraine_by_Russia/links/66487cca22a7f16b4f341270/Legal-Consequences-of-Economic-and-Environmental-Damage-Caused-to-Ukraine-by-Russia.pdf
- Novikov, O. V., & Shramko, S. S. (2023). On the Mechanism of Compensation for Damage Caused by the Armed Aggression of the Russian Federation against Ukraine as an Element Of Transitional Justice. *JE Eur. L.*, 66. https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/jeeul2023§ion=102
- Panova, L., Gramatskyy, E., Baranenko, D., Sichko, D., & Ulianov, O. (2023). Expropriation and other forms of reparation in terms of compensation for damage caused as a result of war crimes: International legal experience. <https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2205>
- United Nations General Assembly. (2022, November 14). *Resolution adopted by the General Assembly A/RES/ES-11/5*. <https://docs.un.org/en/A/RES/ES-11/5>